

Sistema Integrado para Leitura Tátil

Lucas Soares Leal
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-1347-1588

Lisiane Lara Leão
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-9247-4797

Izabella Maria S Ribeiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-7623-1405

Stephan Costa Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-2423-709X

Nívea Maria Machado Leite
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-9678-2843

Evellyn de Abreu
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-8709-1542

Lucas Militello da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-4461-8716

Juliana Pires Rocha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-5868-6312

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo— Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo de tecnologia assistiva fundamentado em computação embarcada e Internet das Coisas, capaz de converter automaticamente textos de documentos em formato PDF para caracteres em braille. A solução proposta emprega um microcontrolador ESP32 integrado a uma interface web, que é hospedada em um servidor desenvolvido com o framework Flask. Esse servidor permite que o usuário realize o envio (upload) de documentos em formato PDF, os quais são convertidos para texto puro (formato texto simples) e transmitidos por comunicação serial ao microcontrolador ESP32. O microcontrolador interpreta os dados recebidos e aciona, para cada caractere, um conjunto de seis microatuadores, representando a matriz de dois por três pontos característica do sistema braille. O acionamento dos atuadores é realizado por meio de um circuito com chave transistorizada, responsável por liberar a corrente elétrica necessária para o funcionamento dos motores de maneira eficiente e segura. A proposta se destaca por sua aplicabilidade no contexto da tecnologia assistiva, promovendo acessibilidade, inclusão digital e maior autonomia para pessoas com deficiência visual.

Palavras-chave — Tecnologia Assistiva, Sistemas Embarcados, Internet das Coisas, Conversor para Braille, Acessibilidade

Abstract— This paper presents the development of an assistive technology device based on embedded computing and the Internet of Things, capable of automatically converting text from PDF documents into Braille characters. The proposed solution employs an ESP32 microcontroller integrated with a web interface, hosted on a server developed using the Flask framework. This server allows users to upload PDF documents, which are converted into plain text and transmitted via serial communication to the ESP32 microcontroller. The microcontroller interprets the received data and activates, for each character, a set of six microactuators that represent the characteristic two-by-three dot matrix of the Braille system. The actuators are controlled through a transistor-switched circuit, which provides the necessary electrical current for motor operation in an efficient and safe manner. The proposed

solution stands out for its applicability in the context of assistive technology, promoting accessibility, digital inclusion, and greater autonomy for people with visual impairments.

Keywords — Assistive Technology, Embedded Systems, Internet of Things, Braille Converter, Accessibility

I. INTRODUÇÃO

Define-se deficiência visual como uma diminuição da percepção visual que não pode ser suficientemente corrigida com óculos ou lentes de contato, afetando a capacidade do indivíduo de realizar atividades diárias. No Brasil, com foco na população estudantil brasileira, há a prevalência de deficiência visual não corrigida entre escolares de 4,82% [1]. Isso evidencia a necessidade de garantir acessibilidade e ferramentas tecnológicas que auxiliem na educação e inclusão social desses indivíduos.

Nesse contexto, a acessibilidade tecnológica tem papel fundamental. Isto é, em um mundo onde as tecnologias digitais são centrais para o aprendizado e a socialização, garantir que dispositivos sejam compatíveis com tecnologias assistivas é fundamental para a autonomia das pessoas com deficiência visual para quebrar barreiras que limitam o acesso à informação, à comunicação e, conseqüentemente, à equidade [2].

Hoje, os suportes e tecnologias assistivas já evoluíram muito, abrindo muitos caminhos para a independência e autonomia, por meio de recursos como leitores de tela, ampliadores de tela, linhas de Braille eletrônicas, impressoras Braille, scanners e lupas eletrônicas — dispositivos que possibilitam a comunicação de modo mais acessível e adaptado às necessidades de cada usuário [3].

Um campo que tem crescido no espaço das tecnologias de assistência é o da Internet das coisas (IoT) e Sistemas Embarcados. Isto é, a integração entre dispositivos interconectados — como sensores e microcontroladores — e algoritmos de inteligência artificial permite a coleta, análise e interpretação de dados em tempo real e, conseqüentemente,

maior autonomia e especificidade para o usuário [4]. São vistos na literatura diversos avanços diferenciais nessas tecnologias, como visão computacional embarcada em óculos - que converte informações visuais em descrições de áudio [5].

Na área de teclados e dispositivos em braille, observa-se uma tendência semelhante, com propostas na literatura voltadas ao desenvolvimento de soluções táteis utilizando microcontroladores de baixo custo e sistemas táteis regráveis [6].

Neste contexto, o presente estudo se distingue ao propor uma solução que possibilita a leitura de arquivos em formato PDF por meio de upload realizado diretamente pelo usuário. Isso permite a conversão, caractere a caractere, de textos de interesse pessoal, promovendo maior independência e personalização no acesso à informação. Tal abordagem favorece não apenas a autonomia do indivíduo com deficiência visual, mas também contribui para seu processo de aprendizagem e para a ampliação de suas possibilidades de interação social de acordo com seus interesses.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Projeto mecânico e estrutural

Para a geração de uma letra no sistema Braille, são utilizadas seis protuberâncias distribuídas em uma cela braille (matriz 3x2) e, para cada combinação das posições dessas protuberâncias, é gerado um caractere do alfabeto latino. O foco inicial do projeto foi a geração das letras do alfabeto e, portanto, uma única cela é necessária para cada letra.

A estrutura da célula proposta pelo nosso artigo consiste em uma casca de paralelepípedo, feito de poliácido-lático (PLA) em impressão 3D, e 6 cortes circulares em sua face superior. Por dentro dessa estrutura, foram posicionados 6 motores do tipo atuador eletromagnético de solenoide linear, que emitem um pistão para fora do motor quando energizado. O desenho do módulo pode ser observado na Figura 1.

Fig. 1. Desenho do módulo de leitura tátil

Os motores são posicionados no interior da caixa, alinhados com os furos circulares e, quando ativados, as sua

pontas saem da estrutura e simulam os pontos da cela de braille.

O circuito montado para o funcionamento de uma única cela de braille consiste em um microcontrolador (ESP32) conectado, em um de seus pinos GPIO, na base de um transistor bipolar de junção, seu emissor conectado ao terra e, ao seu coletor, foi conectado a alimentação do sistema com capacitores para filtragem e o motor em paralelo a um diodo de roda livre. O esquemático pode ser visto em detalhes na Figura 2.

Fig. 2. Esquemático do circuito para 1 motor.

Como a ESP32 tem um limite de output de corrente de 1100mA e, como cada tecla possui 6 motores, viu-se a necessidade de dar ganho a corrente que o microcontrolador emite ao circuito de forma que garantimos o funcionamento do sistema mesmo após adicionar novas celas.

O diodo tem como função a retenção de corrente reversa que surge do motor (indutivo) quando ele for desativado e, os capacitores, de filtragem de ruídos de alta frequência presentes na alimentação. A alimentação do sistema será feita por uma fonte de 12 V e um regulador de tensão de 12 V para 7,4 V, tensão nominal do motor.

B. Interface gráfica do usuário e protocolo de comunicação

Para a interface do usuário, foi pensado em uma página simples de web na qual o usuário pode anexar o arquivo pdf que se deseja traduzir. Dado que essa interface foi pensada para ser utilizada por uma pessoa que irá auxiliar os usuários (pessoas cegas ou com baixa visão), ele também irá apresentar uma região na qual pode ser conferido o que está sendo traduzido em tempo real.

Como o processo de tradução do arquivo direto pela ESP32, junto do controle dos motores, seria muito custoso para o processador do microcontrolador, optamos por deixar o desktop responsável pelo processamento do site.

O nosso processo de tradução ocorre da seguinte maneira: recebemos o arquivo em pdf e convertemos ele para .txt para que a aquisição do texto e a comunicação com a ESP32 seja simplificada. Para garantir que a conversão ocorra corretamente, dado que a mudança de tipo de arquivo possa gerar erros diversos nos textos, pensamos em utilizar o

framework openai de forma a corrigir essas incongruências resultantes da formatação.

A transferência do texto ocorre letra por letra para a ESP32, que recebe essa informação como o valor do caractere presente na tabela ASCII, e não a letra em si. No firmware, fizemos a tradução para que o ESP32 receba esse valor, ele reconhece a letra equivalente ao valor e mexa os motores para gerar o caractere do braille correspondente. Todo o processo, desde a interação do usuário até a produção do caractere, pode ser observado na Figura 3.

Fig. 3. Diagrama de funcionamento do dispositivo

III. RESULTADOS

Com base no projeto, construiu-se um hardware de leitura para as pessoas portadoras de cegueira, o objetivo inicial era que através de um software de inserção de texto, mandasse o sinal para o hardware que levanta os pinos e dá origem a um caractere da leitura braille, então, obteve-se um protótipo feito de impressão 3D com material Ácido Polilático (PLA), com 6 motores de solenóide por caractere. A visualização dos módulos impressos pode ser vista na Figura 4.

Fig. 4. Módulos impressos.

No protótipo físico, foi desenvolvido o firmware para o ESP 32 e para uma interface de computador, em que o firmware recebe cada caractere via software na qual foi feito em Python pelo framework Flask. Nesse sentido, são extraídos arquivos de textos em PDF os quais, através de um algoritmo, converte para Braille e os envia para o microcontrolador, que mantém sincronizado o envio e exibição através de mensagens requeridas de "OK" para cada caractere interpretado. A interface é evidenciada na Figura 5.

Fig. 5. Interface Web para submissão do arquivo

Ademais, os testes evidenciaram que o solenóide foi capaz de diminuir consideravelmente o tamanho do protótipo em relação à versão original, que usou servomotores, no entanto, esta opção também trouxe o desafio do maior consumo de corrente. Em decorrência disto, houve a necessidade de traçar um circuito com transistores e diodos que evitaram a sobrecarga do microcontrolador e dando assim maior estabilidade da atuação dos pinos. Os componentes do design mecânico foram confeccionados do mesmo material utilizado anteriormente para ser de ajuste rápido e de baixo custo de produção. A placa de circuito impresso pode ser vista na Figura 6.

Fig. 6. Placa de circuito impresso para 6 motores

Finalmente, os resultados mostraram que o sistema de exibição tátil que operou para um único caractere teve um bom desempenho permitindo a exploração aos usuários que necessitam da acessibilidade proporcionada pelo Braille.

IV. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do teclado Braille marca um passo significativo no campo da tecnologia assistiva. Oferecendo uma solução prática e acessível para que as pessoas com deficiência visual possam interagir com documentos em PDF, transformando-os em leitura tátil. A forma como o hardware, o firmware e o software se uniram neste projeto permitiu uma tradução eficiente é fácil de caracteres digitais para o Braille, tudo isso utilizando componentes de custo razoável e explorando abordagens inovadoras mesmo com poucos recursos, como o uso de solenóides e transistores para gerenciar a corrente elétrica.

A interface que foi construída em Web, complementada por recursos de inteligência artificial (IA), para refinar a

correção dos textos, com isso foi obtido uma experiência que se adapta às necessidades dos futuros usuários. Apesar de o protótipo atual já se demonstrar uma viabilidade técnica, existem ainda muitas possibilidades para um aprimoramento futuro. Uma das possíveis melhorias é a otimização das conexões diretas com o ESP32 por meio da multiplexação das portas, para que assim possa aumentar a capacidade de caracteres e do armazenamento de informações. Buscar novas formas de miniaturizar o caractere Braille, afim de corresponder as dimensões ABNT, e implementar mais autonomia ao usuário, como a passar o texto ou alterar a velocidade.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declararam que não houve conflito de interesses na realização do projeto.

REFERENCES

- [1] S. R. Salomão, M. R. Mitsuhiro, and R. B. Jr., “Visual impairment and blindness: an overview of prevalence and causes in brazil,” *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, vol. 81, no. 3, pp. 539–549, 2009.
- [2] F. H. F. Botelho, “Accessibility to digital technology: Virtual barriers, real opportunities,” *Assistive Technology*, vol. 33, no. sup1, pp. 27–34, 2021. PMID: 34951832.
- [3] I. C. R. Alves, L. A. de Lima do Nascimento, E. M. B. Keys, and C. C. Silva, “A evolução dos suportes de informação e sua acessibilidade pelos deficientes visuais,” *XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documento e Ciência da Informação*, 2013. Disponível na transferência de conhecimento digital.
- [4] A. W. Freitas, E. A. dos Santos, L. S. Pereira, S. d. P. Tortelli, M. P. Freitas, R. C. Teive, and A. MR, “Soluções de tecnologia assistiva baseadas em aiot-um mapeamento sistemático de literatura assistive technology solutions based on aiot-a literature systematic mapping,” *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, vol. 15, no. 2, pp. 60–72, 2023.
- [5] D. Mulfari, “A tensorflow-based assistive technology system for users with visual impairments,” in *Proceedings of the 15th International Web for All Conference*, pp. 1–2, 2018.
- [6] D. A. Martillano, A. F. D. Chowdhury, J. C. M. Dellosa, A. A. Murcia, and R. J. P. Mangoma, “Pindots: An assistive six-dot braille cell keying device on basic notation writing for visually impaired students with iot technology,” in *Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Education and E-Learning, ICEEL '18*, (New York, NY, USA), p. 41–47, Association for Computing Machinery, 2018.